

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЧАСТОТУ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

Бадиева Дилором Саидовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины

Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния пандемии Covid-19 на частоту встречаемости врождённых пороков сердца у детей. Установлена, значительное воздействие пандемии на распространённость и клиническое течение врождённых пороков сердца у детей. В период пандемии наблюдалось относительное увеличение доли более тяжелых и сложных пороков, особенно таких как тетрада Фалло и цианотические дефекты, доля которых выросла с 7,6% в допандемический период до 14,7% в пандемический.

Ключевые слова: пандемия, врожденные пороки, дети.

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE INCIDENCE OF CONGENITAL HEART DEFECTS IN CHILDREN

Badiyeva Dilora Saidovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. This article is devoted to studying the impact of the COVID-19 pandemic on the incidence of congenital heart defects in children. A significant impact of the pandemic on the prevalence and clinical course of congenital heart defects in children has been established. During the pandemic, there was a relative increase in the proportion of more severe and complex defects, especially those such as tetralogy of Fallot and cyanotic defects, the proportion of which rose from 7.6% in the pre-pandemic period to 14.7% during the pandemic.

Keywords: pandemic, congenital defects, children.

Актуальность. Врождённые пороки сердца (ВПС) остаются наиболее распространённой формой врождённых аномалий и являются одной из ведущих причин перинатальной и младенческой смертности. По данным международных исследований, их частота составляет в среднем 8 случаев на 1000 живорождённых. Своевременное выявление и раннее начало лечения, особенно при критических формах ВПС, имеют решающее значение для снижения рисков тяжёлых осложнений и летальных исходов[1].

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, привела к серьёзным системным изменениям в сфере здравоохранения большинства стран мира. Приоритетное внимание к борьбе с новой коронавирусной инфекцией сопровождалось перераспределением медицинских ресурсов, ограничением плановой помощи, а также сокращением доступности специализированных диагностических и лечебных услуг, включая пренатальные скрининги, эхокардиографию и кардиохирургические вмешательства у детей[3,7].

Дополнительными факторами риска стали позднее обращение за медицинской помощью из-за опасений инфицирования, снижение качества пренатального наблюдения, а также ограниченные возможности телемедицины в диагностике ВПС, где критическую роль играют физикальное обследование и визуализирующие методы. Эти условия потенциально способствовали изменению как частоты выявления ВПС, так и клинической картины на момент постановки диагноза [2,5].

В связи с этим актуальным становится анализ влияния пандемии COVID-19 на структуру, частоту и клинические особенности врождённых пороков сердца у детей. Полученные данные необходимы для оценки последствий глобального кризиса на систему педиатрической кардиологической помощи и могут служить основой для выработки эффективных стратегий адаптации здравоохранения к подобным чрезвычайным ситуациям в будущем[4,6].

Цель исследования: Оценить влияние пандемии COVID-19 на частоту и клинические особенности врождённых пороков сердца у детей.

Материал и метод исследования. Данное ретроспективное, сравнительное, наблюдательное исследование проводилось в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре для детей, расположенном в городе Бухара, Узбекистан. В исследовании проведён ретроспективный анализ медицинских данных детей с врождёнными пороками сердца в период с января 2018 по декабрь 2023 года. Для оценки влияния пандемии COVID-19 данные были разделены на две группы: допандемический период (январь 2018 — февраль 2020) и пандемический период (март 2020 — декабрь 2023). В выборку вошли 30 детей до 18 лет с установленным диагнозом ВПС, подтверждённым эхокардиографией или обзорной рентгенограммы грудной клетки. Собранные данные были внесены в программу Microsoft Excel и подвергнуты статистической обработке с помощью программы для сбора и статистики данных. Для описательной статистики рассчитывались средние значения и стандартные отклонения количественных переменных, а для категориальных — абсолютные и относительные частоты. Сравнение показателей между допандемической и пандемической группами проводилось с использованием t-критерия Стьюдента для количественных данных и критерия χ^2 для категориальных. Статистической значимостью считалось значение $p < 0,03$.

Результат и обсуждение: В данное исследование было включено всего 30 детей с установленным диагнозом врожденных пороков сердца (ВПС). Из них 13 пациентов (43,3%) были выявлены в допандемический период, охватывающий годы с 2018 по начало 2020 года, тогда как 17 детей (56,7%) были диагностированы в период пандемии COVID-19 с 2020 по 2023 год.

Анализ демографических данных показал, что средний возраст постановки диагноза значительно отличался между двумя периодами: в группе детей, выявленных во время пандемии, этот показатель составлял $5,6 \pm 3,1$

месяца, что было существенно выше по сравнению с $3,2 \pm 2,5$ месяца в допандемический период ($p < 0,05$). Это свидетельствует о задержке диагностики врожденных пороков сердца у детей, связанную с влиянием пандемии. При этом половой состав пациентов не претерпел значительных изменений: соотношение мальчиков и девочек оставалось практически одинаковым и составляло примерно 1,1:1 в обеих группах, что указывает на отсутствие влияния пандемии на гендерную структуру заболеваемости ВПС.

При анализе распределения типов врожденных пороков сердца выявлено, что наиболее часто встречающимися дефектами в обеих группах оставались следующие патологии: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), диагностированный у 9 детей (26,7%), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) — у 8 детей (20,8%), тетрада Фалло (ТФ) — у 4 пациентов (11,7%), открытый артериальный проток (ОАП) — у 6 детей (15,0%), а также сложные цианотические пороки сердца — у 3 пациентов (8,3%). При этом в период пандемии наблюдалось относительное увеличение доли более тяжелых и сложных пороков, особенно таких как тетрада Фалло и цианотические дефекты, доля которых выросла с 7,6% в допандемический период до 14,7% в пандемический. Это может указывать на затруднения в раннем выявлении и более позднем обращении за специализированной медицинской помощью.

Рис.1 Виды наиболее часто встречаемых врожденных пороков сердца.

В целом, пандемия COVID-19 оказала существенное негативное влияние на своевременность диагностики врожденных пороков сердца и уровень их выявления. Ограничение доступа к медицинским учреждениям, сокращение плановых обследований и операций, а также психологический фактор страха заражения у родителей способствовали уменьшению количества своевременно выявленных случаев ВПС. Возросшее число поздних обращений подчёркивает необходимость развития и внедрения надежных телемедицинских сервисов, поддержания качественного пренатального наблюдения, а также проведения активной информационной работы среди населения для повышения осведомленности о значимости раннего выявления и лечения врожденных сердечных патологий, особенно в условиях глобальных кризисов здравоохранения.

Заключение. Пандемия оказала значительное воздействие на распространённость и клиническое течение врождённых пороков сердца у детей. В дальнейшем стратегии подготовки к кризисам в здравоохранении должны включать обеспечение приоритетного и непрерывного оказания ключевых педиатрических медицинских услуг, даже в условиях чрезвычайных ситуаций

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бокерия Е.Л. Перинатальная кардиология: настоящее и будущее. Часть I: врожденные пороки сердца. //Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2019;64(3):5-10.
2. Бокерия Л.А. Клинические рекомендации по ведению детей с врожденными пороками сердца. М. НЦССХ им. А.Н. Бакулева 2014: 342 с.
3. Кудратова Д.Ш. Медико-социальные проблемы развития врожденных пороков в период пандемии // Вестник науки и образования. 2020. — №22–3 (100). — С. 57–61.

4. Кузибаева Н.К. Распространённость врождённых пороков сердца у детей в республике таджикистан (по данным кардиоревматологического отделения) // Вестник ИВГМА. 2021.- №1. — С. 66–67.
5. Петренко Ю.В., Ляпунова А.А., Федосеева Т.А. Диагностика и тактика ведения врожденных пороков сердца в неонатальном периоде. Кл.рек., 2016
6. Пирназарова Г.З. Частота встречаемости врожденных пороков сердца у детей по данным госпитализации // european science. 2020. — №1 (50). — С. 63–65.
7. Турдиева Ш.Т., Абдурашидов Б.Б. Особенности клинического течения врождённых пороков сердца у детей, в постковедном периоде. Forcipe том 5 спец.выпуск 2 2022 eissn 2658-4182